

А.А. Бачурин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 296 с.

8. Гавриленко Н.Г. Формирование модели диагностики транспортного комплекса / Н.Г. Гавриленко // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2016. – № 3 (25). – С. 101-105.

9. Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / И.А. Либерман // 5-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 220 с.

10. Тяпкина М.Ф. Подход к управлению финансовым потенциалом предприятия / М.Ф. Тяпкина, Е.А. Ильина // Вестник НГУЭУ. – 2015. – № 1. – С. 71-75.

11. Демчук О.В. Актуальные проблемы оценки финансового потенциала предприятия / О.В. Демчук, Д.И. Тынянко // Молодой учёный. – 2019. – № 33 (271). – С. 4-6.

12. Сподарева Е.Г. Механизм управления прибылью предприятия / Е.Г. Сподарева, Л.В. Пак // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2019. – № 3 (48). – С. 7-14.

13. Шилина А.Н. Роль финансового прогнозирования в системе управления предприятием / А.Н. Шилина, В.Б. Саенко, Р.А. Зироян // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 2 (14). – С. 47-58.

14. Гордеева Н.В. Современные экономико-математические методы в процессе принятия управленческих решений / Н.В. Гордеева // Мат. VI междунар. научно-практ. конференции: сборник статей и тезисов докладов. – Владимир, 2020. – С. 111-113.

УДК 336.144.2

DOI

**ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**ПШЕНИЧНАЯ В.П.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

**ГАЛАЙКО Р.Д.,
ОП «Магистратура»
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена изучению проблем финансового планирования деятельности субъектов малого предпринимательства и поиску путей их решения.

Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, финансовые риски, прибыльность, финансовая стратегия, прогнозирование

FINANCIAL PLANNING'S PROBLEMS OF THE SMALL BUSINESS ACTIVITIES

**PSHENICHNAYA V.P.,
Ph.D. of economy sciences, associate professor
associate professor of the finance department
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**GALAIKO R.D.,
educational program of master's degree
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the study of the problems of financial planning for the activities of small businesses and finding ways to solve them.

Keywords: financial planning, budgeting, financial risks, profitability, financial strategy, forecasting

Постановка задачи. На современном этапе экономика Донецкой Народной Республики находится на стадии своего формирования, в связи с этим субъекты малого предпринимательства адаптируются под изменяющиеся условия экономической среды и осуществляют финансовое планирование своей деятельности при переменных показателях внешних факторов. Финансовое планирование применяется в деятельности малых предприятий с целью выявления недостатков в использовании финансовых ресурсов и оценки возможности повышения эффективности малого предпринимательства. Характерной чертой малого предпринимательства является то, что оно решает задачу формирования финансовых ресурсов, как в период становления, так и в период развития и роста. Особое

внимание в этой связи следует уделять эффективному управлению финансами и финансовому планированию.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы теории и практики финансового планирования в деятельности субъектов малого предпринимательства рассматриваются в работах Михаленок Н.О., Шнайдер О.В., Филипповой Ю.А., Шилиной А.Н., но, несмотря на это, возникает необходимость изучения данного вопроса в контексте применения финансового планирования на предприятиях малого бизнеса именно на территории Донецкой Народной Республики, так как изучение и анализ научной литературы позволяет констатировать определённый дефицит комплексных исследований по данной проблематике.

Актуальность. Развитие малого бизнеса является одним из ключевых направлений решения экономических и социальных проблем каждого государства и его регионов, а малое предпринимательство занимает особое место в экономике, так как является двигателем государственного экономического роста. Эффективно функционирующий малый бизнес позволяет создавать дополнительные рабочие места, решая социальные проблемы. Достичь стабильности данного сектора экономики возможно только с использованием правильного финансового прогноза и эффективного финансового бюджета. Без точной, полной и достоверной информации о текущих и будущих суммах доходов и затрат руководство компании может оказаться в наихудшем положении банкротства. Поэтому в рыночных условиях хозяйствования невозможно обойтись без составления финансовых планов, моделирования прогнозов и бюджетирования даже на предприятиях малого бизнеса. Таким образом, исследование финансового планирования деятельности малых предприятий Донецкой Народной Республики является весьма актуальным и важным для увеличения эффективности государственной экономики в целом.

Целью данного исследования является изучение методик осуществления финансового планирования в деятельности предприятий малого бизнеса, выявление проблем в данном направлении и разработка рекомендаций по их устранению.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая различные подходы определения понятия «финансовое планирование», необходимо отметить, что финансовое

планирование – это процесс формулирования финансовой политики и системы показателей (определённых норм), обеспечивающих необходимые ресурсы и финансирование для развития малого бизнеса.

Финансовый план выступает источником для повышения эффективности работы предприятия в будущем. Основная цель финансового плана на предприятиях малого бизнеса – обосновать стратегию роста при компромиссе между прибыльностью, ликвидностью и рисками при ограниченных финансовых ресурсах.

Финансовое планирование направлено на формирование оптимальной программы развития экономико-социальной системы в определённый период времени [1]. Выделим три основных вида финансового бюджетирования: стратегическое, тактическое и оперативное. Каждый из них ставит свои цели и выполняет свои обязанности.

В малом бизнесе происходят все аспекты финансового планирования, но существует ряд отличительных черт и своя специфика. Это связано с тем, что организация деятельности малого бизнеса подчиняется несколько иным рыночным условиям, чем условия, при которых действуют крупные компании.

Таким образом, деятельность малых предприятий имеет узкоспециализированный фокус с ограниченными возможностями для покрытия более широкой сферы производства. В то же время узкая направленность производства даёт малым предприятиям возможность найти свою «нишу» с наименьшим количеством возможных конкурентов [2].

Эффективность бизнеса в рыночных условиях во многом зависит от выбранной стратегии развития. По сути, система стратегического планирования определяет общий подход к развитию малого предприятия и его направления деятельности в долгосрочной перспективе.

Малый бизнес занимает важное место в решении актуальных задач социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. В условиях важности вклада малого бизнеса в экономику ДНР приоритетной задачей республики должно стать определение основных проблем и содействие развитию малого бизнеса в современных реалиях информационного пространства.

Министерство экономического развития ДНР разрабатывает ряд программных документов, в которых выделен отдельный блок

мероприятий по развитию малого предпринимательства в ДНР, включающего формирование системы микрокредитования, снижение административного давления, мероприятия, создающие правовую основу развития

В ДНР на 2020 год удельный вес количества малых предприятий и их объёмы реализации по городам Донецкой Народной Республик представлен в табл. 1 [3].

Таблица 1

Количество малых предприятий и объём реализованной продукции по городам и районам ДНР

Город	Количество малых предприятий	Объём реализованной продукции
Донецк	63,11%	71,95%
Макеевка	13,44%	13,55%
Горловка	4,79%	2,13%
Шахтёрск	2,74%	1,55%
Енакиево	2,74%	2,33%
Харцызск	2,74%	2,88%
Амвросиевка	1,88%	0,89%
Снежное	1,32%	0,78%
Горез	1,63%	1,10%
Новоазовск	1,46%	0,48%
Старобешево	1,59%	1,29%
Ясиноватая	1,11%	0,40%
Тельманово	0,73%	0,33%
Докучаевск	0,40%	0,10%
Кировское	0,27%	0,13%
Дебальцево	0,15%	0,07%
Ждановка	0,19%	0,03%

Для поддержания и развития малого предпринимательства в 2019 году в ДНР появилась новая площадка для диалога между представителями власти и бизнеса. Создан Совет по развитию предпринимательства по инициативе Министерства экономического развития с целью:

- содействия развитию предпринимательства;
- оптимизации бизнес-процессов;
- оказания информационно-консультационной помощи субъектам хозяйствования ДНР.

Для более эффективной деятельности малого бизнеса ДНР перед Советом по развитию ставятся следующие задачи [5]:

содействовать реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательства;

содействовать развитию предпринимательства;

обеспечивать взаимодействие общественных объединений предпринимателей и субъектов предпринимательства с органами государственной власти;

поддерживать инициативы, имеющие значения для экономики ДНР;

укрепление позиций отечественных предприятий на внутреннем и внешних рынках;

снижение административного давления на предпринимательскую деятельность и др.

Благодаря поддержке государства, в основных показателях развития малого и среднего бизнеса наблюдается положительная динамика, структура предприятий малого предпринимательства остаётся без существенных изменений.

Структура видов деятельности субъектов малого предпринимательства ДНР представлена рис. 1 [4].

Рис. 1. Структура видов деятельности субъектов малого предпринимательства ДНР

На постоянной основе при Министерстве экономического развития функционирует совет по развитию предпринимательства. Коллегиальным органом, включающим представителей власти и организаций, осуществляющих защиту интересов субъектов предпринимательства, разрабатываются меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности и предложения по внесению

изменений в действующее законодательство Донецкой Народной Республики.

Только при компетентном и эффективном управлении хозяйствующими субъектами, а также стимулировании и поддержании со стороны государства можно достичь высокого развития сектора малого предпринимательства. Поэтому результат деятельности малого предпринимательства возлагается и на органы государственной власти.

Одной из основных проблем считается недостаточный уровень представления о финансовой ситуации организации. Крайне часто средства, поступающие и списываемые со счёта предприятия, не имеют официального подтверждения совершенной операции, редко изучается эффективность работы денежных средств и присутствуют случаи использования средств владельцем для личных целей.

Второй причиной некачественного управления является отсутствие критериев эффективности, которые в любом удобном случае могли бы благоприятно сказаться на оценке финансового состояния.

Так, если на предприятии разработана соответствующая финансовая модель, позволяющая отследить информацию об оборотах, выручке, прибыли и движении денежных средств, присутствует возможность их контроля.

Все вышеописанные недостатки в процессе финансового планирования необходимо искоренять, для этого предприятиям малого бизнеса рекомендуется вводить регламент по финансовому планированию и следовать его выполнению поэтапно, согласно рис. 2.

Все описанные аспекты позволяют дать наглядное представление о важности бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, неразрывно связанных с организацией финансового планирования.

Знать и понимать их основы для принятия решений по управлению – обязанность каждого руководителя и владельца даже малого предприятия. Необходимость бухгалтерского учёта заключается в сборе, регистрации и обобщении всех данных об имущественном состоянии предприятия, его доходах и обязательствах.

Рис. 2. Основные этапы финансового планирования на малых предприятиях

Вся данная информация упрощает процесс управленческого учёта. Однако, принимая решения, руководители требуют оперативности в предоставлении необходимых показателей, а это бухгалтерский учёт обеспечить не может.

Таким образом, проанализировав недостатки и причины неэффективной финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий в области планирования можно выделить пути их решения:

- разработка и необходимая корректировка стратегического финансового плана, исходя из результатов экономических показателей;

- активное сотрудничество управленческого персонала и финансовых менеджеров разного уровня с целью вовлечения всех рабочих в процесс планирования;

- соединение оперативного уровня планирования со стратегией для повышения оперативности финансовых планов, контроль над выполнением целей;

- повышение степени информационной обеспеченности фирмы;
- применение методологических аспектов экономического прогнозирования и моделирования ситуаций, способствующих

возможности оценить уровень влияния различных факторов и адаптироваться к изменяющимся условиям;

внедрение единой системы управленческого учёта.

Для малых предприятий основное внимание уделяется текущему финансовому планированию или планированию осуществления. Это неотъемлемая часть долгосрочного плана и уточнение его показателей. Он более точен, и его показатели более конкретны. Таким образом, текущее финансовое планирование в малом бизнесе выглядит более доступным, чем стратегическим. Это связано с тем, что текущее планирование в относительных пределах может выполняться бухгалтером. Для текущего планирования не всегда необходимо привлекать квалифицированного специалиста со стороны, а, следовательно, затрат на планирование во многом удастся избежать. Также необходимо отметить, что в современных условиях неопределённости внешней среды вопрос управления финансовыми рисками приобретает особую актуальность [6]. В малом бизнесе директор выполняет все функции финансового планирования и чаще всего является владельцем компании. И именно он определяет цену продукции и распределение прибыли на приобретение, и использование ресурсов, производство и реализацию. В малом бизнесе директор не всегда имеет специальное финансовое образование и чаще всего руководствуется своим опытом, интуитивно принимая финансовые решения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Несмотря на ряд характерных проблем, с которыми сталкивается малый бизнес при реализации финансового планирования, есть одно важное преимущество. При всех сложностях финансового планирования из-за отсутствия свободных ресурсов для высококвалифицированных специалистов преимущество малого бизнеса заключается в простоте внутренней среды, которая делает его более заметным и предсказуемым. Это делает результаты финансового планирования применительно к внутренней среде компании более конкретными и точными. Кроме того, легче создать особый психологический климат, который позволяет сотрудникам объединяться вокруг интересов и целей компании, а сам процесс финансового планирования может быть несколько неформальным. Все особенности финансового планирования на

малом предприятии, в первую очередь, обусловлены его размерами, малым количеством работников и ограниченностью ресурсов. Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что финансовое планирование на малом предприятии является важным и необходимым элементом эффективной системы управления его деятельностью. Дальнейшие исследования должны быть направлены на совершенствование методики финансового планирования деятельности малых предприятий Донецкой Народной Республики с учётом положительного и отрицательного зарубежного опыта.

Список использованных источников

1. Шилина А.Н. Адаптивный финансовый механизм обеспечения прибыльности предприятия / А.Н. Шилина, Д.В. Осадченко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 2 (18). – С. 52-61 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_44230790_60882851

2. Михаленок Н.О. К вопросу планирования, управления и контроля финансовых средств предприятия / Н.О. Михаленок, О.В. Шнайдер // Балканско-научное обозрение. – 2021. – № 1. – С. 63-65.

3. Итоги развития малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/>

4. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3845&Itemid=677

5. Совет по развитию предпринимательства ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7590&Itemid

6. Филиппова Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю.А. Матвейчук // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 46-55 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_44233702_69165170.pdf